

MATEMATIK DARSLARIDA INTERAKTIV METODLARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Shoyusupova Gulsanam Karimovna

Farg'ona viloyati Dang'ara tumani

2-son kasb-hunar maktabi matematik fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8036949>

Zamonaviy o'qituvchining vazifasi maktab o'quvchilariga bilim berish emas, balki ko'proq amaliy va oddiy - motivatsiya yaratish va o'zini o'zi o'rgatish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Ta'lim paydo bo'lgan dastlabki kundan to hozirgi kungacha o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning uchta usuli yo'lga qo'yilgan va keng qo'llanilmoqda.

1. Passiv usul
2. Faol usul
3. Interaktiv usul ("Inter" – o'zaro, "harakat" – harakat qilish)

Interfaol ta'limning maqsadi maktab o'quvchilarini har tomonlama rivojlantirish, ularning har biriga shaxsiy shakllanishi va rivojlanishi uchun maqbul imkoniyatlarni taqdim etish, o'z taqdirini o'zi belgilash va o'zini o'zi anglash imkoniyatlarini kengaytirishdir. Interfaol o'qitish usullarining asosiy g'oyasi o'quvchini o'quv jarayonining faol sub'ektiga aylantirishdir. O'quv jarayonida bolaning faolligi printsipli didaktikada asosiylaridan biri bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Bu yuqori darajadagi motivatsiya, bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga ongli ehtiyoj va samaradorlik bilan ajralib turadigan faoliyat sifatini anglatadi. Bunday faoliyat o'z-o'zidan kamdan-kam uchraydi, bu pedagogik muhitning maqsadli o'zaro ta'siri va tashkil etilishi natijasidir, ya'ni pedagogik texnologiyani qo'llash (o'qituvchining ish tizimi).

O'quv jarayonida interfaol usullardan foydalanish o'quv jarayonining sifati va samaradorligini oshirish, o'quvchilarning o'z ustida ishlashga, berilgan materialni mustaqil o'rganishga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga o'rgatish maqsadida bilim olishga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi [1].

Interaktiv (inglizcha interaktiv "interacting" so'zidan) o'zaro ta'sirga yoki kimdir bilan suhbatda bo'lishga asoslangan degan ma'noni anglatadi. "Interaktiv usul" tushunchasi keng bo'lib, u aslida psixologiyada "mahsuldor" deb ataladigan faoliyat bilan bog'liq. Interfaol vazifalar - bu o'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradigan muammoli vaziyatlar, ularni bartaraf etish yo'li ijodiy izlanishi kerak. Barcha interaktiv vazifalarni ikki turga bo'lish mumkin: o'quv-qidiruv va tadqiqot vazifalari. O'quv-qidiruv vazifalari o'quvchilar tomonidan fanda ma'lum bo'lgan narsalarni kashf qilish uchun mo'ljallangan. Tadqiqot individual yangi kuzatishlarni, ba'zan esa yangi g'oyalarni o'z ichiga oladi [2].

Demak, o'quv jarayonida kafolatlangan natijaga erishish uchun qo'llaniladigan har bir o'quv texnologiyasi o'quv jarayonida ijobiy natijaga erishish uchun o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi faoliyatini shakllantirishi mumkin. O'quvchi mustaqil fikr yuritishi, ijodiy izlanishi, ishlashi, tahlil qilishi, o'zi xulosa qilishi, o'z-o'zini, guruhni baholashi, o'qituvchi esa ularga yo'l-yo'riq ko'rsatishi, ularga sharoit yaratishi, maqsadiga erishishda yordam berishi – buning asosidir. ta'lim jarayoni.

Interfaol usullarni qo'llashdan maqsad o'quvchilarni fanga keng jalb etish, ularga ko'proq ma'lumot berish, tashkilotchilik va boshqaruv ko'nikmalarini egallashni ta'minlash, mantiqiy fikrlashga, o'z fikrini erkin bayon etishga, munozaralarda ishtirok etishga o'rgatishdan iborat.

Amalda o'qituvchilarimiz o'quvchilarni o'quv jarayoniga jalb etish, o'quvchilarni baholash, vaqtni tejashda interfaol usullardan foydalanmoqda.

BookWidgets Teacher blogida Lucie Renard "O'qituvchilar o'quvchilarga tabaqalashtirilgan yo'l-yo'riq ko'rsatishning 20 usuli" sarlavhali maqolasini chop etdi. Qo'llanmaning "O'quvchilar darajasida juftliklar" bo'limida o'quvchilarni o'quv jarayoniga quyidagi tarzda jalb etadigan o'qitish usuli tavsiflanadi: har qanday o'qitish usuli yordamida yangi o'quv materialini tushuntirish. Keyin sinov tashkil etiladi. Ushbu testdan so'ng yaxshi ball olgan o'quvchilarni past ball olgan, ya'ni yordamga muhtoj va yaxshi o'rganmayotgan o'quvchilar bilan bog'lash kerak. Materialni o'rgangan o'quvchilardan uni o'ziga biriktirilgan o'quvchiga tushuntirishlarini so'rang. Shunday qilib, o'quvchining mazmunini tushunadigan va tushuntira oladigan shaxsga bevosita savol bera oladigan shaxsiy "o'qituvchisi" mavjud [3].

Interfaol texnologiyalar darsni g'ayrioddiy, boy va qiziqarli qiladigan, yuqori sifatli o'quv materialini va o'quvchining motivatsion sohasini qamrab oladigan texnika va usullardan foydalanadi. Interfaol ishni materialni o'zlashtirishda ham, bilimlarni qo'llash darslarida ham, maxsus darslarda ham savol berish yoki umumlashtirish o'rniga qo'llash mumkin. Interfaol ish shakllari guruhli va juftlik bo'lishi mumkin. O'quvchi kichik guruhda qulayroq holatda bo'lganligi sababli, ko'pincha juftlik ishidan foydalaniladi, ya'ni barcha bolalar o'z fikrlarini bildiradilar, sherigiga fikr almashadilar va shundan keyingina ularni butun sinfga e'lon qiladilar. Misollar masalani muhokama qilish, aqliy hujum, matematik diktant tahlili va boshqalar. O'qituvchidan o'quvchilarni tezda juftliklarga bo'lish, topshiriqlar berish va muvaffaqiyatni baholay olish talab etiladi [4].

Interfaol texnologiyalar darsni g'ayrioddiy, boy va qiziqarli qiladigan, yuqori sifatli o'quv materialini va o'quvchining motivatsion sohasini qamrab oladigan texnika va usullardan foydalanadi. Interfaol ishlardan materialni o'zlashtirishda ham, bilimlarni qo'llash darslarida ham, maxsus mashg'ulotlarda ham foydalanish mumkin. Interfaol darslarning asosiy tarkibiy qismlari o'quvchilar tomonidan bajariladigan interfaol mashqlar va topshiriqlardir. Interfaol mashqlar va topshiriqlarning odatdagidan asosiy farqi shundaki, ularni bajarish orqali o'quvchilar nafaqat o'rganilgan materialni mustahkamlaydilar, balki yangilarini ham o'rganadilar.

Interfaol usullar shundan iboratki, ulardan foydalanishda har bir o'quvchi o'z nuqtai nazariga ega bo'lishi, uni ifodalashi va himoya qilishi, o'rtoqlarining fikriga qo'shilishi yoki qo'shilmaligi, atrofdagi hodisalar va narsalarga o'z munosabatini bildirishi mumkin [5].

O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida dialog bo'lishi juda muhimdir. Bu ularning bir-birini tinglash va eshitish, e'tiborli bo'lish, bir-biriga yordam berish qobiliyatidan dalolat beradi. O'qituvchi bu usullardan foydalangan holda, bolalarga tayyor bilimlarni taklif qilmaydi, balki ularning faol aqliy va kognitiv faoliyatini tashkil qiladi, shu bilan birga darslarda savol berish yoki xulosa qilish o'rniga o'z-o'zini tahlil qilish imkoniyatini beradi. Interfaol ish shakllari guruhli va juftlik bo'lishi mumkin. O'quvchi kichik guruhda qulayroq holatda bo'lganligi sababli, ko'pincha juftlik ishidan foydalaniladi, ya'ni barcha bolalar o'z fikrlarini bildiradilar, sherigiga fikr almashadilar va shundan keyingina ularni butun sinfga e'lon qiladilar. Misollar masalani muhokama qilish, aqliy hujum, matematik diktant tahlili va boshqalar. O'qituvchidan o'quvchilarni tezda juftliklarga bo'lish, topshiriqlar berish va muvaffaqiyatni baholay olish talab etiladi.

Ta'kidlash joizki, interfaol ta'lim ham bilim sifatini oshirishga, ham o'quvchilarning samaradorligini, fanga qiziqishini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar yildan-yilga kattalashib bormoqda. Ular reproduktiv darajada emas, balki yaratishga qodir. Hamkorlik texnologiyasi tufayli ular yanada mustaqil, faolroq, muloqotchan va yuqori darajada ishlashga qodir bo'ladi. Talabalar olingan bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llashni o'rganadilar, ulardan amalda foydalanishni va mustaqil ravishda chiqarib olishni o'rganadilar. Ular muloqot qilishni, do'stlashishni, mehr-oqibatli bo'lishni, bir-birlariga e'tiborli bo'lishni o'rganadilar - bu ham ta'lim sohasidagi hamkorlikning natijasidir. Interaktiv ta'lim bolaga nafaqat o'rganishga, balki yashashga ham yordam beradi. Shunday qilib, interfaol ta'lim, shubhasiz, pedagogikaning qiziqarli, ijodiy, istiqbolli yo'nalishidir.

References:

1. Хаитов Умиджон Хамидович. Использование интерактивных методов на уроках математики. Инновационные технологии в образовании.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-interaktivnyh-metodov-na-urokah-matematiki>
3. Мунарова Р. Использование интерактивных методов в процессе обучения // Актуальное в филологии. 2021. № 2 (2). С. 6-8. URL: <https://fll.jspi.uz/index.php/ruslit/article/view/1325> (дата обращения: 29.06.2021).
4. Whitney H., Katrina L. Introduction to Inclusive Education. Brookes, 2012. URL: <https://archive.brookespublishing.com/documents/Rapp-collaboration.pdf> (дата обращения: 29.06.2021).
5. Renard L. 20 ways teachers can give differentiated instructions to students // Bookwidgets teacher blog. 2019. Sep 12. URL: <https://www.bookwidgets.com/blog/2019/09/20-ways-teachers-can-give-differentiated-instructions-to-students> (дата обращения: 29.06.2021).
6. Joubert J. Афоризмы от Жозефа Жубера. URL: <https://stuki-druki.com/Aforizmi-Joubert.php> (дата обращения: 29.06.2021).